

Umkreis und Innenkreis

Harald Schröder

Jedes Dreieck hat einen Umkreis und einen Innenkreis. Wir schauen uns nun das folgende Dreieck an:

Für diese Dreiecke gilt der Sinussatz mit $r =$ Umkreisradius:

$$2r = \frac{c}{\sin \gamma} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{a}{\sin \alpha}$$

Vgl. dazu auch Bartsch [1] Kapitel 6.4.1 S.224.

Der Kosinussatz lautet:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

Daraus folgt:

$$\cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

Wir kennen die Beziehung $\sin^2 \gamma + \cos^2 \gamma = 1$. Mit $\sin \gamma = \sqrt{1 - \cos^2 \gamma}$ erhalten wir:

$$r = \frac{c}{2 \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}\right)^2}} \quad (1)$$

Damit kennen wir den Außenkreisradius r als Funktion der Seiten.

Nun geht es darum, den Innenkreisradius ϱ als Funktion der Seiten auszudrücken. Nach Bartsch [1] Kapitel 6.4.1 S.224 haben wir:

$$\tan \frac{\gamma}{2} = \frac{\varrho}{s - c} \quad s = \frac{a + b + c}{2}$$

Nun nutzen wir folgende trigonometrische Beziehungen:

$$\tan \frac{\gamma}{2} = \frac{\sin \gamma}{1 + \cos \gamma} = \sqrt{\frac{1 - \cos^2 \gamma}{(1 + \cos \gamma)^2}}$$

Mit der dritten binomischen Formel schließen wir:

$$\tan \frac{\gamma}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \gamma}{1 + \cos \gamma}}$$

Wir lösen nun nach dem Innenkreisradius auf:

$$\varrho = (s - c) \cdot \tan \frac{\gamma}{2} = \frac{a + b - c}{2} \cdot \sqrt{\frac{1 - \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}}{1 + \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}}} \quad (2)$$

Wir formen um zu:

$$\varrho = \frac{a + b - c}{2} \cdot \sqrt{\frac{c^2 - (a - b)^2}{(a + b)^2 - c^2}} \quad (3)$$

Aus den Gleichungen für r und ϱ können bei $\gamma = 90^\circ$ spezielle Terme hergeleitet werden. Dabei gilt $c^2 = a^2 + b^2$, mit Gleichung (1) erhalten wir:

$$r = \frac{c}{2} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{a^2 + b^2} \quad (4)$$

Nach Gleichung (2) bekommen wir:

$$\varrho = \frac{a + b - c}{2} = \frac{a + b - \sqrt{a^2 + b^2}}{2} \quad (5)$$

2

Vektorielle Darstellung:

Nun sollen $\vec{c}_B, \vec{b}_B, \vec{a}_B \in \mathbb{R}^3$ Ortsvektoren sein, die das Dreieck aufspannen, vgl. Abbildung:

Die Seitenvektoren berechnen sich dann wie folgt:

$$\vec{c} = \vec{b}_B - \vec{a}_B \quad \vec{b} = \vec{c}_B - \vec{a}_B \quad \vec{a} = \vec{c}_B - \vec{b}_B$$

Vorher hatten wir den Sinussatz in der folgenden Form verwendet:

$$r = \frac{c}{2 \sin \gamma} \quad \sin \gamma = \sqrt{1 - \cos^2 \gamma}$$

Mit dem Skalarprodukt bekommen wir:

$$\cos \gamma = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{a \cdot b}$$

Dabei ist $a = |\vec{a}|$ der Betrag des Vektors im $\mathbb{R}^3$. Zusammengesetzt ergibt das:

$$r = \frac{c}{2 \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{a \cdot b}\right)^2}}$$

Damit haben wir eine Darstellung des Umkreisradius in vektorieller Form. Nun wenden wir uns wieder dem Innenkreisradius ϱ zu. Vorhin hatten wir die Gleichung

$$\tan \frac{\gamma}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \gamma}{1 + \cos \gamma}}$$

gewonnen. Für den Innenkreisradius hatten wir die Formel:

$$\varrho = (s - c) \cdot \tan \frac{\gamma}{2} = (s - c) \cdot \sqrt{\frac{1 - \cos \gamma}{1 + \cos \gamma}} \quad s = \frac{a + b + c}{2}$$

Setzen wir nun das Skalarprodukt wieder ein, so erhalten wir:

$$\varrho = \frac{a + b - c}{2} \cdot \sqrt{\frac{1 - \frac{\vec{a}\vec{b}}{ab}}{1 + \frac{\vec{a}\vec{b}}{ab}}}$$

Dieses formen wir um zu:

$$\varrho = \frac{a + b - c}{2} \cdot \sqrt{\frac{ab - \vec{a}\vec{b}}{ab + \vec{a}\vec{b}}}$$

Damit haben wir auch eine vektorielle Beziehung für den Innenkreisradius.

Berechnung eines rechtwinkligen Dreiecks aus Umkreis- und Innenkreisradius:

Wir hatten vorher gesehen, dass für das rechtwinklige Dreieck folgende Gleichungen gelten:

$$r = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{a^2 + b^2}$$
$$\varrho = \frac{a + b - \sqrt{a^2 + b^2}}{2}$$

Summiert ergibt das:

$$2 \cdot (r + \varrho) = a + b$$

Die andere Gleichung ergibt sich zu:

$$4r^2 = c^2 = a^2 + b^2$$

Wir setzen nun:

$$p = a + b \quad q = a^2 + b^2$$

Wir folgern daraus:

$$q = a^2 + (p - a)^2 = 2a^2 + p^2 - 2pa$$

Wir haben eine quadratische Gleichung für a . Wir bringen sie auf die normierte Form:

$$a^2 - pa = \frac{q - p^2}{2}$$

Die bekannte Lösungsformel für quadratische Gleichungen angewendet:

$$a = +\sqrt{\frac{q-p^2}{2} + \frac{p^2}{4}} + \frac{p}{2}$$

Mit $p = 2 \cdot (r + \varrho)$ und $q = 4r^2$ schließlich:

$$a = +\sqrt{\frac{4r^2 - 4 \cdot (r + \varrho)^2}{2} + (r + \varrho)^2} + r + \varrho$$

vereinfacht:

$$a = +\sqrt{2r^2 - (r + \varrho)^2} + r + \varrho$$

und

$$b = 2 \cdot (r + \varrho) - a$$

Damit haben wir die beiden Seiten a und b als Funktion von Umkreis- und Innenkreisradius im rechtwinkligen Dreieck. Wenn a oder b bekannt ist, kann die Konstruktion des rechtwinkligen Dreiecks mit dem Thaleskreis erfolgen.

Literatur:

- [1] Hans-Jochen Bartsch, "Taschenbuch mathematischer Formeln", 7.-9. Auflage 1986
VEB Fachbuchverlag Leipzig
- [2] Harald Schröder, "Problemfälle aus der Trigonometrie gut gelöst", Wissenschaft und Technik Verlag, Berlin, 2001